

Кузина А.А.¹**ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ, СОЗДАННЫЕ В СССР ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГОДОВ**

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. Данная работа посвящена общему анализу произведений литературы времен Великой Отечественной войны с целью выяснить их ценность для исследователей. Автор приходит к выводу, что художественная литература является важнейшим источником исторических знаний и правды, в этом заключается ее главное значение для современных читателей. Психологизм, раскрытый в произведениях, позволяет нам понять людей, живших в военное время.

Abstract. This article is devoted to the general analysis of the literature of the Great Patriotic War in order to find out their value for researchers. Fiction is the most important source of historical knowledge and truth, and this is its main importance for modern readers. The psychologism revealed in the works allows us to understand people who lived in wartime.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, художественная литература, очерк, газета, историческая действительность.

Key words: The Great Patriotic War, fiction, essay, newspaper, historical reality.

Война – всегда ключевое для истории событие, представляющее для многих исследователей в области общественных наук огромный интерес. Великая Отечественная война перевернула жизни людей во многих странах. Наша страна стала спасительницей всего мира от «болезни» – идеологии нацизма. Историки до сих пор восстанавливают хронологию событий тех времен. Многие истины подвергаются нападкам со стороны СМИ других стран. Именно искажение исторической действительности обуславливает актуальность данной работы и в наши дни.

Во время Великой Отечественной войны возникло явление, прежде нехарактерное для России. Газета и писатели объединились ради общей цели – нести людям правду о войне. Литература заняла прочное место на газетных страницах, а люди с нетерпением, с жадной подробностей о событиях на фронте ждали нового выпуска. Многие писатели добровольцами уходили на фронт в качестве корреспондентов, чтобы запечатлеть особо важные эпизоды жизни во время войны.

По данным энциклопедии «Великая Отечественная война», в действующей армии служило свыше тысячи писателей, из восьмисот членов московской писательской организации в первые дни войны на фронт ушло двести пятьдесят². Так, знаменитый Аркадий Гайдар (настоящая фамилия Голиков) ушел на фронт в составе действующей армии в качестве журналиста «Комсомольской правды». Во время войны он написал очерки «У переправы», «Мост», «У переднего края», «Ракеты и гранаты».

Особую роль в судьбе военной литературы сыграли газеты. В январе 1942 г. «Красная звезда» напечатала первые рассказы К. Симонова, К. Паустовского, В. Гроссмана. После этого произведения художественной литературы стали появляться и в других центральных газетах, фронтовых и армейских.

Газета стала не просто источником информации о происходящем на фронте и в тылу, а поддержкой, толчком на большие достижения. Константин Симонов, Эдуард Асадов, Александр Твардовский – символы этой войны, опора и пример для русского солдата. Эдуард Асадов, получивший ранение при освобождении Севастополя, написал много стихотворений на тему войны. Александр Твардовский – автор поэмы «Василий Теркин», писал ее в военные годы, начав работу в 1941 г. Окончательный вариант произведения поступил в печать в 1945 г. Поэму публиковали частями, по мере написания. Это помогало поднимать боевой дух солдат и командиров Красной армии.

¹ Научный руководитель – преподаватель кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Шихаметова Эльзара Рефатовна.

² Литература. 11 класс (2 часть). Литература периода Великой Отечественной войны. [Электронный ресурс]. URL: <http://niv.ru/doc/uchebnik/literatura-11-klass-2/literatura-perioda-vov.htm> [проверено: 01.04.2022 г.]

«С первых читательских писем, полученных мною, я понял, что работа моя встречена хорошо, и это придало мне сил продолжать ее. Теперь уже я не был с ней один на один: мне помогало теплое, участливое отношение читателя к ней, его ожидание, иногда его «под-сказки»: «А вот бы еще отразить то-то и то-то» ... и т.п.», – вспоминает А.Т. Твардовский в статье «Как был написан Василий Теркин» (1951-1966) [11].

Но не только поэзия помогала пережить тяжелые годы войны. В это время писалось множество прозаических произведений, посвященных теме войны, человеческого подвига. Одним из главных романов военного времени можно считать произведение Александра Фадеева «Молодая гвардия». К.А. Федин в отзыве к роману пишет: *«Мораль товарищества и гражданского долга соединяется с жаждой молодежи учиться у лучших людей народа, у своей партии, и готовность отдать все за это богатство души Родине растет у героев романа по мере развития действия... Я не помню из истории литературы, чтобы романист в такой близости шел за действительными событиями, художественно воплощая их в романе, как это сделано в «Молодой гвардии»» [13].* За роман «Молодая гвардия» Александру Фадееву посмертно присуждена премия Ленинского комсомола.

Некоторые прозаические произведения, как и лирические, успешно печатались в газетах. Михаил Александрович Шолохов, как военный корреспондент «Правды», «Красной звезды» и Совинформбюро, в начале июля прибыл на фронт, был под Смоленском, Ростовом, Сталинградом, вместе с советской армией вступил на территорию фашистской Германии.

М.А. Шолохов был не только журналистом, констатирующим военные события, но и сам принимал участие в боевых действиях. Он решительно выступил против попыток командования оградить его от присутствия *«в самых опасных местах»*. В военное время он написал очерки, рассказ «Наука ненависти», начал роман «Они сражались за Родину». Каждое его произведение пропитано патриотизмом, болью за Родину, ненавистью к врагу.

Говоря о литературе военных лет, нельзя не упомянуть женщин, которые наравне с мужчинами переживали ужасы и лишения. Самые известные поэтессы – Юлия Владимировна Друнина, Ольга Федоровна Берггольц, Анна Андреевна Ахматова. Юлия Друнина работала медсестрой на поле боя. То, что она пережила, будучи девчонкой, во время войны, и отражено в ее поэзии. Ольга Берггольц и Анна Ахматова были вынуждены остаться в осажденном Ленинграде. Даже в этой обстановке они не теряли веры и надежды в светлое будущее, вселяя эти чувства в ленинградцев.

Тема войны в художественной литературе не угасла и после Победы. Долго еще боль утраты звучала в произведениях великих писателей и поэтов. Это знакомые всем повести «А зори здесь тихие...» и «В списках не значился» Василя Львовича Борисова, стихотворения Владимира Семеновича Высоцкого и Роберта Ивановича Рождественского. В данной работе приведены лишь самые известные писатели и поэты, посвятившие свое творчество теме войны.

Таким образом, литература в годы Великой Отечественной войны приобрела огромное значение в культурной жизни народа. Она поднимала боевой дух, поддерживала защитников Родины. Сейчас же она выступает в роли защитника справедливости, источника исторической действительности. Литература периода Великой Отечественной войны (1941–1945) отличается целенаправленностью: все писатели стремятся помочь своему народу выстоять перед лицом врага. Это книги о Родине, самопожертвовании, трагической любви к своей стране и долге, которым она обязывает каждого гражданина защищать отечество любой ценой. Безумная, трагическая, беспощадная любовь открывала в людях потаенные сокровища души, а писатели, как живописцы, точь-в-точь отображали то, что видели собственными глазами. По словам Алексея Николаевича Толстого, *«литература в дни войны становится истинно народным искусством, голосом героической души народа»* [12, с. 346].

Литература

1. Все произведения школьной программы в кратком изложении / Авт.-сост. И.О. Родин, Т.М. Пименова. М.: «Родин и компания», ТКО АСТ, 1996. 616 с.
2. Всероссийский студенческий патриотический проект «Живая история». Литература в Великую Отечественную войну. [Электронный ресурс] //URL: <http://живаяистория-россии.рф/blog/263-literatura-v-voynu.html> (проверено: 20.04.2022 г.)
3. Горький М. О русском искусстве [Электронный ресурс] //URL: <http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-239.htm> (проверено: 20.04.2022 г.)
4. Жизнь замечательных людей. Эдуард Асадов – поэт, опаленный войной [Электронный ресурс] //URL: https://zen.yandex.ru/media/life_people/eduard-asadov-poet-opalennyi-voinoi-5b9ba095f7df7900accd5e67 (проверено: 20.04.2022 г.)
5. Лазарев В.А. Проза М.А. Шолохова военных лет [Электронный ресурс] //URL: <https://md-eksperiment.org/post/20170212-proza-m-a-sholohova-voennyh-let> (проверено: 20.04.2022 г.)

6. Литература. 11 класс (2 часть). Литература периода Великой Отечественной войны. [Электронный ресурс] // Url: <http://niv.ru/doc/uchebnik/literatura-11-klass-2/literatura-perioda-vov.htm> (проверено: 20.04.2022 г.)
7. Родная литература [Текст]: Хрестоматия для 7 класса / Г. И. Беленький, Г. К. Бочаров. М.: Просвещение, 1967. 336 с.
8. Русская поэзия. [Электронный ресурс] //Url: <https://rurоem.ru/> (проверено: 20.04.2022 г.)
9. Сайт-энциклопедия литературных произведений. Великая Отечественная война в творчестве Ахматовой А.А. [Электронный ресурс] // Url: Режим доступа: https://lit-helper.com/p_Velikaya_Otechestvennaya_voyna_v_tvorchestve_Ahmatovoi_A_A (проверено: 20.04.2022 г.)
10. Сидорчик А. Солдат с душой романтика. Юлию Друнину убила не война, а гибель державы. [Электронный ресурс] //Url: https://aif.ru/society/history/soldat_s_dushoy_romantika_yuliyu_druninu_ubila_ne_voyna_a_gibel_derzhavy (проверено: 20.04.2022 г.)
11. Твардовский А.Т. Василий Теркин. М.: Современник, 1976. 694 с.: цв. ил.
12. Толстой Л.Н.. собр. соч. В 14 т. Т.14. М., 1950.
13. Федин К. Александр Фадеев [Электронный ресурс]. // Молодая гвардия. URL: <https://www.molodguard.ru//book81-28.htm> (проверено: 25.03.2022).